

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS

Volume 35 • 2025

Editor científico: João Luís Cardoso

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
2025

Estudos Arqueológicos de Oeiras é uma revista de periodicidade anual, publicada em continuidade desde 1991, que privilegia, exceptuando números temáticos de abrangência nacional e internacional, a publicação de estudos de arqueologia da Estremadura em geral e do concelho de Oeiras em particular, sem prejuízo daqueles que possam valorizar o conhecimento das antiguidades oeirenses, para além de contributos sobre a História da Arqueologia e de comunicações apresentadas a reuniões científicas organizadas pelo Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras/Câmara Municipal de Oeiras.

Possui um Conselho Assessor do Editor Científico, assim constituído:

- Professor Doutor Nuno Bicho (Universidade do Algarve)
- Professor Doutor Alfredo Mederos Martín (Universidade Autónoma de Madrid)
- Professor Doutor Martín Almagro Gorbea (Universidade Complutense de Madrid)
- Professora Doutora Raquel Vilaça (Universidade de Coimbra)
- Professor Doutor Jorge de Oliveira (Universidade de Évora)
- Professor Doutor Mário Barroca (Universidade do Porto)

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS

Volume 35 • 2025 ISSN: 0872-6086

DOI: 10.5281/zenodo.15005592

EDITOR CIENTÍFICO – João Luís Cardoso
DESENHO E FOTOGRAFIA – Autores ou fontes assinaladas
PRODUÇÃO – Gabinete de Comunicação / CMO
CORRESPONDÊNCIA – Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras
Fábrica da Pólvora de Barcarena
Estrada das Fontainhas
2730-085 BARCARENA

Os artigos publicados são da exclusiva responsabilidade dos Autores.
É expressamente proibida a reprodução de quaisquer imagens sobre as quais existam direitos de autor sem o prévio consentimento dos signatários dos artigos respectivos.

Aceita-se permuta
On prie l'échange
Exchange wanted
Tauschverkehr erwünscht

ORIENTAÇÃO GRÁFICA E

REVISÃO DE PROVAS – João Luís Cardoso e Autores

PAGINAÇÃO – César Antunes

IMPRESSÃO E ACABAMENTO – Gráficas Amares, Lda. - Amares - Tel. 253 992 735

DEPÓSITO LEGAL: 97312/96

CENTRO DE ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DO CONCELHO DE OEIRAS

RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2024

1 - INTRODUÇÃO

Este relatório diz respeito às actividades desenvolvidas pelo Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (CEACO) no ano de 2024.

As acções efectuadas podem agrupar-se em duas grandes áreas:

- Acções de Investigação e Valorização do Património Arqueológico;
- Acções de Divulgação do Património Arqueológico.

2 - ACÇÕES DE INVESTIGAÇÃO E DE DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

2.1 - Revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras (EAO)*

2.1.1 - Volume 34 dos *EAO*

Em 2024 foi publicado o volume 34 da revista Estudos Arqueológicos de Oeiras.

Este volume, com 414 páginas, incluiu a publicação de 9 artigos, da autoria ou co-autoria de 24 autores, destacando-se os artigos que dizem diretamente respeito à arqueologia do Concelho de Oeiras, como o “Estudo petroarqueológico de proveniência de materiais siliciosos de Leceia, Barotas e Monte do Castelo (Oeiras, Portugal)”, baseado no trabalho adjudicado e desenvolvido pela Doutora Patrícia Jordão em 2023, e o artigo “Estratégias alimentares dos animais domésticos do povoado de Leceia (Oeiras, Portugal) durante a transição do 4.º para o 3.º milénio a.C.: uma abordagem a partir dos isótopos estáveis”, dedicado à gestão dos recursos alimentares daquele sítio arqueológico, com base em estudos bioquímicos dos restos dos animais domésticos criados pelos seus antigos habitantes. Ambos são representativos da importância decisiva das Ciências da Terra e da Vida na caracterização da economia e do quotidiano das comunidades que outrora ocuparam o concelho de Oeiras.

Destaca-se também o artigo “A Educação Patrimonial como instrumento de valorização do património arqueológico de Oeiras: o caso do povoado pré-histórico de Leceia, um lugar de memória”, síntese da dissertação de mestrado de docente do Ensino Secundário do concelho de Oeiras, baseada no “caso de estudo” do povoado pré-histórico de Leceia, como exemplo e fonte inspiradora para a valorização escolar dos jovens oeirenses.

Dos demais artigos publicados, abarcando domínios geográficos mais amplos, destaca-se o estudo sobre a discutida dualidade neandertais/homens anatomicamente modernos, que elementos recentemente obtidos em Portugal e na Andaluzia, por via da Arqueologia, permitiram enquadrar novas e fundamentadas perspectivas.

Assinala-se ainda neste volume a publicação de dois estudos respeitantes à ocorrência de monumentos megalíticos ao longo da faixa ocidental da Estremadura, cuja presença em Oeiras se manifesta apenas através da toponímia, veiculada pela tradição oral, e um estudo sobre algumas das mais antigas peças de ouro pré-históricas peninsulares, a um estudo alusivo às mais antigas presenças campaniformes conhecidas no actual espaço europeu, o qual foi apresentado primeiramente em reunião internacional realizada em Outubro de 2023 em Itália, pelo Coordenador do CEACO.

2.1.2 – Carregamento dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras (EAO)* na plataforma OJS (*Open Journal Systems*)

Em 2015 foi submetido pelo signatário à consideração superior do Senhor Presidente, através da Inf.º n.º 04/CEACO/2015, a qual mereceu despacho favorável de 06/05/2015, a disponibilização online dos volumes da série *Estudos Arqueológicos de Oeiras* em site temático do CEACO, visando a sua divulgação e creditação científica internacional.

Seguidamente, com o apoio decisivo do Senhor Vereador Doutor Pedro Patacho e da Senhora Directora Municipal Dr.ª Paula Saraiva, esta iniciativa teve em 2019 um impulso decisivo visando o carregamento dos volumes dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras* na plataforma OJS (*Open Journal Systems*), depois de cumpridos os requisitos para viabilizar a agregação da Revista ao RCAAP (Repositórios Científico de Acesso Aberto de Portugal) gerido pela Universidade do Minho. Desta forma foi possível potenciar o acesso direto e instantâneo a nível mundial de qualquer dos conteúdos publicados nos *EAO*.

Assim, na sequência da criação daquela plataforma em Maio de 2019, pelo Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação (DITIC), foi designado o Dr. Bernardo Ferreira, deste Centro de Estudos Arqueológicos, para assegurar o carregamento e disponibilização online de todos os volumes publicados e a publicar. Em 2024, foi disponibilizado o volume 34, editado no mesmo ano, na coleção *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. <https://eao.cm-oeiras.pt/index.php/DOC>

Ainda no quadro do reforço da divulgação das actividades desenvolvidas pelo Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras, mantém-se actualizado na respectiva página criada em 2018, no Portal do Município, o carregamento de todos os volumes dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, bem como dos respectivos artigos considerados individualmente, até ao presente publicados.

2.1.3 – Aspectos editoriais

A publicação de uma revista de arqueologia de carácter científico impõe grande esforço e adequada planificação e organização.

Para que esta publicação se tenha afirmado de forma inequívoca no panorama nacional e internacional, foram consideradas duas condições essenciais, definidas logo desde o primeiro número, em 1991. A primeira, é a regularidade da sua publicação, indispensável para assegurar as permutas, desde cedo estabelecidas; a segunda é a qualidade e interesse dos conteúdos científicos apresentados. Tendo em vista assegurar formalmente este requisito, foi criado, a partir da publicação do volume 17 (2009), inclusive, um Conselho Assessor do Editor Científico, constituído por seis personalidades de renome internacional, as quais foram para o efeito expressamente convidadas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras.

As personalidades que integram presentemente o **Conselho Assessor do Editor Científico dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras*** são as seguintes:

Professor Doutor Nuno Bicho (Professor Catedrático Universidade do Algarve);
Professor Doutor Alfredo Mederos Martín (Professor Titular da Universidade Autónoma de Madrid);
Professor Doutor Martín Almagro Gorbea (Professor Catedrático jubilado da Universidade Complutense de Madrid);
Professora Doutora Raquel Vilaça (Professora Catedrática da Universidade de Coimbra);
Professor Doutor Jorge de Oliveira (Professor Catedrático Emérito da Universidade de Évora);
Professor Doutor Mário Barroca (Professor Catedrático da Universidade do Porto).

Em Dezembro de 2024, a revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras* permutava com 80 publicações periódicas nacionais e internacionais, de carácter arqueológico e patrimonial, correspondendo aos mais importantes títulos editados na Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Mónaco e Polónia, tendo sido enviadas a todas elas, no decurso de 2024, os volumes 33 e 34 da revista.

Realça-se, assim, a crescente importância do acervo documental de carácter especializado assim reunido, conducente ao enriquecimento permanente do acervo de uma biblioteca especializada, permitindo o conhecimento de realidades arqueológicas de outros Países e regiões, indispensável à própria actividade de investigação científica no domínio da Arqueologia do Concelho de Oeiras, desenvolvida neste Centro de Estudos Arqueológicos.

Conforme despacho presidencial, estas publicações, pelo seu carácter específico, conservam-se nas instalações do CEACO podendo, todavia, qualquer artigo delas constante, ser fornecido ou consultado directamente, mediante simples solicitação dos interessados, através da consulta dos conteúdos dos títulos dos artigos publicados em todos os números das revistas permutadas, em permanente actualização digital.

Encontra-se em preparação o carregamento digital de todos os títulos e respectivos autores dos artigos integrantes dos volumes das diversas colecções, reunidos pelo CEACO, na base de dados das Bibliotecas Municipais de Oeiras, por iniciativa do Sr. Director do Departamento de Artes, Cultura, Turismo, e Património Histórico, Dr. Gaspar Matos.

2.2 – 3.º Colóquio Internacional “História das Ideias e dos Conceitos em Arqueologia O povoado pré-histórico de Leceia e o seu enquadramento no Calcolítico do sul peninsular”

A 24 de Maio de 2024 teve lugar no Templo da Poesia – Auditório do Parque dos Poetas (Oeiras) a realização do 3.º Colóquio Internacional “História das Ideias e dos Conceitos em Arqueologia” dedicado ao tema O povoado pré-histórico de Leceia e o seu enquadramento no Calcolítico do sul peninsular.

A abertura do Colóquio contou com a intervenção do Vereador Dr. Armando Soares em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, a que se seguiram as alocações do Director do Departamento de Artes, Cultura, Turismo, e Património Histórico, Dr. Gaspar Matos e do signatário, que conjuntamente com a Prof. Doutora Ana Catarina Sousa (UNIARQ/FLUL), asseguraram a comissão científica deste Encontro.

Neste Colóquio foram apresentadas dez comunicações, por especialistas portugueses e espanhóis, contando com uma assistência superior a 80 pessoas mercê de larga divulgação nas redes sociais pela Câmara Municipal de Oeiras através do Gabinete de Comunicação.

Destaca-se o significativo contributo científico dos especialistas espanhóis convidados, que totalizaram cinco das conferências proferidas neste Encontro. Estes investigadores e professores universitários provenientes da Universidade de Granada, da Universidade Autónoma de Madrid e do Instituto Arqueológico

Alemão de Madrid, permaneceram em Portugal de 23 a 25 de Maio, a convite da Câmara Municipal de Oeiras. As comunicações então apresentadas serão publicadas em volume próprio dos *EAO*.

No encerramento dos trabalhos foi apresentado ao público o volume 33 dos *“Estudos Arqueológicos de Oeiras”*.

Os objetivos que presidiram à realização desta reunião científica foram plenamente atingidos e mesmo ultrapassados, não só pela qualidade e importância das temáticas apresentadas nas sucessivas comunicações mas também pelos resultados obtidos da ampla discussão realizada, motivada pelas comunicações apresentadas.

Programa:

10.30h – Recepção dos participantes.

11.00h - Sessão inaugural.

A região da Baixa Estremadura

11.30h – João Luís Cardoso (CEACO/CM Oeiras, ICArEHB/Universidade do Algarve).

Os povoados calcólicos da Estremadura de Leceia, Moita da Ladra e Outeiro Redondo: estudo comparado das arquitecturas, matérias-primas, técnicas e sequências construtivas.

12.00h – Ana Catarina Sousa, André Texugo & Victor S. Gonçalves (UNIARQ/FLUL).

Fig. 1 – Abertura do Colóquio. Na mesa de honra, o Senhor Vereador Dr. Armando Soares, o Senhor Director do DACTPH, Dr. Gaspar Matos e signatário, na qualidade de Coordenador do CEACO.

Muros e muralhas da Península de Lisboa: dinâmicas de povoamento no 3.º milénio A.C.
12.30h – Mariana Diniz, Andrea Martins, César Neves (UNIQ/FLUL, AAP) & José M. Arnaud (AAP).
Entre Barreiras e a Porta Grande: ler o conflito e a violência nas paisagens ibéricas do 3.º milénio A. C a partir de Vila Nova de São Pedro (Azambuja).
13.00h – Discussão.
13.15h – Pausa para almoço.

A região do Sudoeste peninsular

14.30h – João Luís Cardoso (CEACO/CM Oeiras, ICAREHB/Universidade do Algarve), Nuno Neto (Neoépica, Lda), Paulo Rebelo (Neoépica, Lda.) & Filipe Martins (CEACO/CM Oeiras).

Resultados das intervenções realizadas no povoado de fossos de Porto Torrão pela Empresa Neoépica Lda.: a componente ideotécnica, seu significado e importância no contexto do sul peninsular.

15.00h – Rui Mataloto (CM Redondo) & Catarina Costeira (UNIQ/FLUL).

O povoado pré-histórico de São Pedro (Redondo).

15.30h – Alfredo Mederos Martín (Universidad Autónoma de Madrid) & T. X. Schuhmacher (Instituto Arqueológico Alemán, Delegación de Madrid).

Valencina de la Concepción, Sevilla.

Fig. 2 – Vista geral da assistência a uma das comunicações.

A região do Sudeste peninsular

16.00h – Antonio Morgado & David García-González (Universidad de Granada).

Villavieja (Granada, España). Un nuevo recinto amurallado en la Cordillera Bética de Andalucía.

16.30h – Alberto Dorado Alejos (Universidad de Granada).

Los Millares, el proyecto actual y el yacimiento.

16.50h – Francisco Javier Castillo Gallego (Universidad de Granada).

Los Millares, los materiales.

17.10h – Juan Antonio Cámara Serrano (Universidad de Granada).

Los Millares y su territorio.

17.30h – Discussão final e encerramento dos trabalhos.

Coordenação de Joaquina Soares (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal)

18.00h – Apresentação do volume 33 dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras*

18.15h – Carcavelos de Honra oferecido pela Câmara Municipal de Oeiras.

2.3 – Ciclo de conferências “Pré-história do concelho de Oeiras”

Durante o ano de 2024, teve lugar na Livraria Municipal Verney um ciclo de conferências dedicado à Pré-história do concelho de Oeiras, constituído por 5 sessões que decorreram entre 28 de Fevereiro e 27 de Junho. Estas conferências foram proferidas pelo signatário, na qualidade de Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos, Académico e Professor Catedrático de Arqueologia, tendo versado diferentes temas

Fig. 3 – Palestra realizada a 28 de Março de 2024 no Salão Nobre do Palácio Marquês de Pombal.

com base nas investigações realizadas ao longo das últimas décadas no concelho de Oeiras pelo CEACO. O objectivo foi a apresentação geral, numa perspectiva eminentemente didáctica, das características das sucessivas comunidades humanas que habitaram o concelho de Oeiras ao longo da Pré-história, do ponto de vista económico, social e cultural, com base nos vestígios recolhidos no terreno, as quais respeitaram a seguinte **programação**:

- 28 de Fevereiro – “Os mais antigos vestígios da actividade humana no concelho de Oeiras (1 500 000 – 1 000 000 anos antes de Cristo)”;
- 28 de Março – “As comunidades de caçadores e recolectores no concelho de Oeiras (300 000 - 20 000 anos antes de Cristo)”;
- 30 de Abril – “Os mais antigos agricultores do concelho de Oeiras (5300-5100 anos antes de Cristo)”;
- 28 de Maio – “A emergência das primeiras sociedades complexas no concelho de Oeiras (3000-2000 anos antes de Cristo)”;
- 27 de junho – “A Idade do Bronze no concelho de Oeiras ou a “globalização” económica: entre o norte Atlântico e o sul Mediterrâneo”.

Estas conferências contaram com a assistência média, a cada uma delas, de cerca de 50 pessoas, previamente inscritas junto do CEACO, sendo constituída essencialmente por munícipes e demais interessados, provenientes de concelhos limítrofes. Uma delas foi realizada excepcionalmente no Salão Nobre do Palácio Marquês de Pombal.

Fig. 4 – Palestra realizada a 30 de Abril de 2024 na Livraria Municipal Verney.

3 – ACCÇÕES DE APOIO À INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

3.1 – Datações de radiocarbono

Em 2024 foram realizadas pelo Laboratório “Vilnius Radiocarbon” sediado em Vilnius, Lituânia, 21 datações de radiocarbono por AMS, no âmbito da realização de estudos científicos destinados a publicação nos *Estudos Arqueológicos de Oeiras*.

3.2 – Desenho de materiais arqueológicos e preparação de materiais scripto, gráficos e de multi-média

Prosseguiram ininterruptamente durante o ano de 2024 os desenhos de materiais arqueológicos destinados a ilustrar trabalhos de investigação e de divulgação, de que se destaca a série *Estudos Arqueológicos de Oeiras (EAO)*, realizados pelo Dr. Bernardo Ferreira e pelo Mestre Filipe Martins.

Foi desenvolvida pelo Dr. Bernardo Ferreira a preparação digital de documentos e ilustrações para diversas publicações, assumindo esta actividade importância crescente no quadro das exigências tecnológicas atuais.

Ainda no âmbito das actividades realizadas pelo Dr. Bernardo Ferreira, destaca-se a preparação da visita virtual em 3 D do povoado pré-histórico de Leceia, a qual foi concluída no final de 2024.

Foi adjudicada a tradutor especializado, a tradução de artigos científicos para inglês destinados a publicação nos *EAO* e em outras revistas científicas de arqueologia internacionais.

Foi adjudicado ao Centro de Arqueologia de Almada, editor da revista de arqueologia *Al-Madan*, a publicação do relatório das actividades aqui desenvolvidas no ano de 2023, da autoria do Coordenador do CEACO, com o objectivo de dar a conhecer a um público especializado alargado os trabalhos aqui desenvolvidos e os principais resultados obtidos.

4 – ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EM 2024

4.1 – Revista (*EAO*) *Estudos Arqueológicos de Oeiras*

No volume 34 dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras* foram publicados 9 artigos científicos, envolvendo a participação de 24 autores ou co-autores, tendo o Coordenador deste Centro de Estudos Arqueológicos integrado o elenco autoral dos seguintes artigos, todos eles disponibilizados online em Acesso Aberto:

- 1 – 40,000 years later: what we know about the presence of Neanderthals in Portuguese territory and their extinction. *Oeiras* (2024). 34, p. 9-52. De col. com J. Cascalheira.
- 2 – A anta de Monte-Serves (Vialonga, Vila Franca de Xira, Lisboa): arquitectura, cronologia e integração sócio-cultural de um pequeno sepulcro megalítico. *Oeiras* (2024). 34, p. 113-180. De col. com M. A. Andrade, R. Mataloto, P. Moita, A. Pereira & J. Pimenta.
- 3 – Estudo petroarqueológico de proveniência de materiais siliciosos de Leceia, Barotas e Monte do Castelo (Oeiras, Portugal). *Oeiras* (2024). 34, p. 181-232. De col. com P. Jordão.
- 4 – Estratégias alimentares dos animais domésticos do povoado de Leceia (Oeiras, Portugal) durante a transição do 4.º para o 3.º milénio a.C.: uma abordagem a partir dos isótopos estáveis. *Oeiras* (2024). 34,

p. 233-248. De col. com V. Navarrete, C. B. Dias, C. Detry, A. Curto, A. J. Waterman, E. Wright & A. Maurer.

- 5 – A necrópole da gruta da Verdelha dos Ruivos (Vila Franca de Xira) e a génese do Complexo Campaniforme na região da foz do Tejo (Portugal). *Oeiras* (2024). 34, p. 249-310. De col. com M. Leitão, O. V. Ferreira, G. Zbyszewski, C. T. North & J. Norton.
- 6 – Os ouros calcolíticos do povoado pré-histórico muralhado do Outeiro Redondo (Sesimbra) e da gruta funerária campaniforme da Verdelha dos Ruivos (Vila Franca de Xira). *Oeiras* (2024). 34, p. 311-324. De col. com C. Bottaini.
- 7 – Contributo para o *corpus* artefactual metálico do Bronze Final em território português: a pregaria. *Oeiras* (2024). 34, p. 325-332. De col. com A. Melo.
- 8 – Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras. Relatório das actividades desenvolvidas em 2023. *Oeiras* (2024). 34, p. 395-414.

4.2 – Outros artigos científicos publicados em 2024

A acção do CEACO tem-se projectado muito para além dos limites geográficos do Concelho de Oeiras por forma a caracterizar adequadamente as realidades aqui identificadas, necessariamente objecto de estudos comparativos de carácter alargado.

Em 2024, foram publicados pelo signatário, na qualidade de Coordenador do CEACO os seguintes artigos científicos, a maioria deles em revistas internacionais indexadas de assinalável impacto científico, os quais, directa ou indirectamente se referem a aspectos da arqueologia oeirense, encontrando-se todos eles disponibilizados online em Acesso Aberto:

- 9 – 40,000 years later: what we know about the presence of Neanderthals in Portuguese territory and their extinction. **Memórias da Academia das Ciências de Lisboa – Classe de Ciências** (Lisboa, 2024), p. 3-58. João Luís Cardoso & João Cascalheira
- 10 – Early Neolithic Settlement and Graves in Lisbon’s Historic Centre. **Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid**, 50(1) (2024), p. 11–38. De col. com Filipe Martins.
- 11 – The Early Neolithic settlement of Carrascal (Oeiras, Portugal). **Menschen-Kulturen-Traditionen, From Sedentarisation to Complex Societies: Settlement, Economy, Environment, Cult**. Proceedings of the workshops in Lisbon, Tehran and Lima. Deutsches Archäologisches Institut, p. 53-63.
- 12 – As antas, marcadores simbólicos das paisagens e dos territórios medievais / Dolmens, symbolic markers of medieval landscapes and territories. **Ciência e Cultura**, N.º 29. **A paixão pela História: saber e comunicação. Estudos de Homenagem a Maria José Ferro Tavares**. João Luís Cardoso, José das Candeias Sales, Ana Paula Avelar (Eds.) (Universidade Aberta, Lisboa (2024), p. 35-42. De col. com Rui Mataloto
- 13 – Leceia, Moita da Ladra e Outeiro Redondo: Similarities and differences between three walled sites of Portuguese Extremadura. **Archaeopress Archaeology, Les sociétés humaines face aux changements climatiques / Human societies facing climate change**, Volume 3 – Déterminismes

- dans les sociétés préhistoriques: changements climatiques, environnements, contraintes fonctionnelles et traditions culturelles / Determinisms in prehistoric societies: climate changes, environments, functional constraints and cultural tradition. Comptes-rendus 2023 de l'Académie Internationale de Préhistoire et de Protohistoire / 2023 Reports of the International Academy of Prehistory and Protohistory. Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Archaeopress Publishing Ltd, Oxfordshire (2024), p. 225-248.
- 14 – Widespread horse-based mobility arose around 2,200 BCE in Eurasia. *Nature*, 202, :<https://we.tl/t-eoqC0ivqfO>. **Nature** (junho 2024): 39 págs. De col. com Pablo Librado, Gaetan Tressières, Lorelei Chauvey, (...) & Ludovic Orlando.
 - 15 – On the identity of the elusive pantherine from the Algar da Manga Larga, Portugal: a computed tomographic study of inner cranial cavities. **Conference: XXXIX Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología** (2 al 5 de octubre de 2024) en Coruña, 22 pág. D. Estraviz-López, Q. Jiangzuo, J. Madurell-Malapeira, J. L. Cardoso, M. Rios & A. Grandal-d'Anglade.
 - 16 – What did the first food producers in the Lisbon region eat, in the transition from the 6th to the 5th millennium BC ? **Memórias da Academia das Ciências de Lisboa – Classe de Ciências** (Lisboa, 2024), p. 3-27.
 - 17 – The Portuguese (PT) version of the “International Chronostratigraphic Chart”: a new approach. (Academia das Ciências de Lisboa, 2024), poster. **World Congress of Geology** (Seul, 2024). De col. com Rui Dias, M. J. Lemos de Sousa, Patrícia Moreira, Cristina F. A. Rodrigues e Ana Salgado.
 - 18 – Quadros das Divisões Estratigráficas. Vade-Mécum. **Thesaurus de Ciências da Terra** Editores científicos: M. J. Lemos de Sousa, M. Telles Antunes, Ana Salgado. Editores do volume: M. J. Lemos de Sousa e Ana Salgado. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa. De col. com Rui Dias, M. J. Lemos de Sousa, Patrícia Moreira, Cristina F. A. Rodrigues e Ana Salgado.
 - 19 – Lisboa Pré-Histórica: uma síntese da informação conhecida em 2020. **Suplemento 12 a O Arqueólogo Português** (2024) (eds. Tânia Manuel Casimiro, Carlos Boavida, António Carvalho). Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., p. 39-77. De col. com Ana Catarina Sousa, Catarina Costeira, Ana Maria Costa & Daniel Van Calker
 - 20 – Antes da Arqueologia. As antas no imaginário popular e erudito do povo português. **Al-madan**, 2.^a Série, 27 (2024), p. 136-148. De col. com Rui Mataloto.
 - 21 – José Pires Gonçalves: um médico no “paraíso megalítico” de Reguengos de Monsaraz. **Al-madan online**, 2.^a Série, N.º 28, Tomo 1 (Centro de Arqueologia de Almada, 2025), p. 97-106.
 - 22 – Estudo dos mamíferos da ocupação fenícia (século IX a.C.) de La Rebanadilla (Málaga): um primeiro contributo. Anejo nº 4 de **MAINAKE, Entre Málaga y Tiro. Una travesía mediterránea en memoria de la profesora María Eugenia Aubet Semmler**, (eds. Francisco J. Núñez Calvo, Alfredo Mederos Martín, José Suárez Padilla, Bartolomé Mora Serrano y Emilio Martín Córdoba), (Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2024): 51-64. João Luís Cardoso, Vicente Marcos Sánchez, Filipe Martins & Lorenzo Galindo.
 - 23 – Actividades do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (CEACO) desenvolvidas em 2023”. **Al-Madan**. Almada. 2^a Série, 27 (2024), p. 180-183.

Fig. 5 – Vista geral dos participantes na palestra realizada pelo signatário na Escola Secundária Fernando Lopes Graça, Parede.

5 – PALESTRAS E CONFERÊNCIAS

No decurso de 2024, o signatário proferiu a seguinte palestra, na qualidade de Coordenador do CEACO/CMO, para além das elencadas anteriormente no âmbito do Curso sobre Pré-História do concelho de Oeiras:

– A 28 de novembro de 2024, foi proferida a palestra: “O povoado pré-histórico de Leceia, exemplo de exploração integrada dos recursos naturais no 3.º milénio a. C.”, na Escola Secundária Fernando Lopes Graça, Parede, a convite das Professoras Margarida Soares e Isabel Morais Rosa, destinada aos alunos dos 10º, 11º e 12º anos do Clube Ciência Viva no âmbito das disciplinas de Biologia e Geologia. Esta palestra contou com a participação de 43 alunos.

Esta Palestra juntou-se às realizadas via de regra no início de cada visita guiada ao povoado pré-histórico de Leceia, seguidamente descritas.

6 – VISITAS GUIADAS

As visitas guiadas ao povoado pré-histórico de Leceia, à respetiva Exposição monográfica permanente, e Exposição de Arqueologia do Concelho de Oeiras, situadas na Fábrica da Pólvora de Barcarena, continuaram a constituir, em 2024, uma das principais vertentes de actividade do CEACO, no domínio da divulgação arqueológica, consolidada e reconhecida a nível externo ao longo de muitos anos.

Destaca-se neste âmbito a componente didática junto das escolas básicas e secundárias do Concelho de Oeiras, a par de visitas de grupos de estudantes universitários e de associações culturais e do público em geral que ocorre aqueles espaços, e ainda às visitas efetuadas em colaboração com outros serviços da CMO.

Estas visitas têm sido integradas desde há anos, como complemento de estudo no quadro da programação escolar, constituindo objecto de avaliação junto dos alunos, desde os níveis de ensino básico (3.º e 4.ºs anos) até ao secundário (12.º ano) e universitário. Desde 2019 esta relevante actividade foi reforçada com a adesão ao Programa “Oeiras Educa” do Departamento de Educação/CMO, destinado a escolas do Concelho.

Durante o período de incidência da pandemia Covid-19 nos anos de 2020 e 2021, esta atividade também foi significativamente afectada. Procurando-se colmatar de forma informativa a lacuna imposta pela referida situação foi desenvolvido neste Centro de Estudos Arqueológicos vídeo didático alusivo ao povoado pré-histórico de Leceia, que introduzido na plataforma Oeiras Educa passou igualmente, a constituir desde aí, importante instrumento de apoio no âmbito didático e divulgativo junto da população escolar do Concelho.

Em 2024 o número de solicitações para esta atividade manteve a regularidade já retomada desde 2022, tendo sido realizadas 25 visitas guiadas envolvendo cerca de 640 visitantes.

Em 2024 a proveniência dos visitantes foi a seguinte:

Cooperativa “A Torre”, de Lisboa
Escola EB1 António Rebelo de Andrade
Escola EB2, 3/S Aquilino Ribeiro
Escola EB1 de Carcavelos
Escola EB1 Dr. Joaquim de Barros
Escola EB1 Gil Vicente
Escola EB1/J1 Gomes Freire de Andrade
Escola ES/3 Luís de Freitas Branco
Escola EB1/JI Narcisa Pereira
Grupo de alunos em ensino doméstico

Grupo de participantes no curso “Fortificações Calcolíticas da Estremadura” – “Dia dos Castelos” da Câmara Municipal de Palmela

Jardim Escola João de Deus de Alvalade
Jardim Escola João de Deus dos Olivais
Universidade Aberta
Universidade Autónoma de Lisboa
Universidade Sénior de Oeiras
Diversos grupos de interessados

7 – OUTRAS COLABORAÇÕES

Refere-se esta rubrica a informações de índole diversa, oficialmente solicitadas ao CEACO, desde as solicitações de estudantes do ensino universitário no âmbito da preparação de trabalhos académicos, até aos munícipes interessados na obtenção de informações de âmbito histórico-arqueológico de carácter concelhio e às elaboradas por solicitação de outros serviços camarários em colaboração com estes em ações de salvaguarda e divulgação do património arqueológico concelhio.

No âmbito do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão do CEACO foi estabelecido em 2015 Protocolo de procedimentos com o DPGU elaborado na sequência da Inf.º n.º 11/CEACO/2012, com Despacho favorável do Senhor Presidente de 27/03/2012, visando a recolha de parecer prévio do CEACO sobre determinados pedidos de licenciamento que, pela sua importância ou localização, envolvam trabalhos no subsolo, que deveriam ser

previamente apreciados pelo CEACO. Tais procedimentos encontram-se plenamente em vigor, cumprindo ao CEACO o acompanhamento arqueológico das respectivas obras no terreno, sempre que as mesmas sejam de iniciativa camarária ou de instituições particulares de solidariedade social sem fins lucrativos.

Janeiro

- 1 – Na sequência de colaboração iniciada em 2022 (edoclink 2022/23152), o CEACO continuou a prestar apoio técnico no projecto de Habitação Jovem da DRU/GTL de Oeiras, na Rua Heliodoro Salgado, n.º 26 e 28 em Oeiras no âmbito do acompanhamento de sondagens arqueológicas realizadas pela empresa de arqueologia “Emerita”, contratada para o efeito.
- 2 – Foi solicitado por Andreia Romão, aluna do 2.º ano do curso de Mestrado em Arqueologia, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade do Algarve, apoio no âmbito da preparação de tese de mestrado sobre “Conservação de Estruturas do Calcolítico”, mediante a captação de imagens no povoado pré-histórico de Leceia, e acesso ao registo das acções de conservação efectuadas naquele sítio arqueológico.

Fevereiro

- 3 – Na sequência de solicitação de Ana Agostinho, docente do ensino secundário da Escola Secundária Quinta do Marquês, manteve-se o apoio prestado desde 2023, no âmbito da elaboração de tese de mestrado da Universidade Aberta dedicada à educação patrimonial, tomando como exemplo o povoado pré-histórico de Leceia na componente didáctica veiculada pelas visitas de estudo realizadas por escolas de diversos níveis de escolaridade. A síntese do referido mestrado deu origem ao artigo “A Educação Patrimonial como instrumento de valorização do património arqueológico de Oeiras: o caso do Povoado Pré-histórico de Leceia, um lugar de memória” tendo sido publicado no volume 34 dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras* (2024).

Março

- 4 – Foi solicitado pela Arq.^a Vera Freire, Chefe da DOT/DMOTDU, parecer no âmbito da caracterização arqueológica na área interessada do Plano de Pormenor empresarial de Paço de Arcos, efectuada pela empresa de arqueologia “Emerita”, contratada para o efeito.
- 5 – Foi endereçado ao CEACO, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), Departamento de Recolha de Informação, Serviço de Recolha de Dados, “Processo IMUS - Inquérito aos Museus - 2023 - 20.45892709”, relativo à Sala de Arqueologia, anteriormente remetido àquela entidade.

Abril

- 6 – Foi prestado apoio a Ricardo Arrimar, estudante da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, no âmbito da preparação de dissertação de mestrado relativo a “povoados da pré-história recente”.
- 7 – Foi prestado a Cristina Loewenthal parecer sobre a classificação de rochas e fósil encontrados junto de sua habitação na Quinta da Moura.

- 8 – Foi facultada à Dra. Alexandra Fernandes da DACTPH/UDPH, bibliografia produzida pelo CEACO sobre achados arqueológicos no Centro Histórico de Oeiras, desde a Pré-História à Época Contemporânea no âmbito da elaboração de trabalho sobre a evolução da vila de Oeiras.

Maio

- 9 – Foi solicitado pelo Arq.º António Abreu da DRU/DPERU, (edoclink 2024/31708) parecer sobre o processo de requalificação da “Casa do Mar” no Dafundo, o qual se encontra em continuidade com o acompanhamento do CEACO, na vertente arqueológica, tendo já sido concluídas sondagens realizadas por empresa de Arqueologia externa, que não revelaram evidências arqueológicas.
- 10 – Foi prestada informação ao Dr. Diogo Lopes, da DACTPH/UDPH, sobre peça museológica destinada a integrar um conjunto de painéis públicos para colocação junto do Centro Cultural Palácio do Egipto (CCPE).
- 11 – Foram entregues ao CEACO pela empresa “Neoépica Lda”, os espólios arqueológicos recolhidos nas escavações efetuadas por aquela empresa de Arqueologia, na rua Manuel dos Santos Mónica nº 1, 1A e 1B, Carnaxide, acompanhados do respetivo relatório.
- 12 – Foram oferecidas ao CEACO por Pedro Barbosa, antigo município, duas peças arqueológicas constituídas por um peso de pesca lítico e uma lamela de sílex provenientes do povoado pré-histórico de Leceia.
- 13 – Na sequência de solicitação por parte da Chefe da DEP/DOM, Arq.ª Sandra Caçoila, (edoclink 2024/32306), foi prestado parecer e apoio técnico no âmbito do projeto relativo a conjunto habitacional (20 fogos) do empreendimento da Praça do Rossio de Porto Salvo.
- 14 – Foi solicitado pela Chefe da DEP/DOM, Arq.ª Sandra Caçoila, (edoclink 2024/15213) parecer sobre a presença de ocorrências de interesse cultural/arqueológico situadas no corredor de incidência do estudo prévio da Via Longitudinal Norte e do projeto de execução do troço 8 dessa Via.

Julho

- 15 – Foi prestada informação a município, Dr.ª Cristina Carvalho, a seu pedido, sobre projeto de reabilitação urbana no âmbito do programa Habitação Jovem da Câmara Municipal de Oeiras, na Rua Heliodoro Salgado, 26-28, Oeiras onde os resultados obtidos permitiram a identificação de materiais arqueológicos de cronologia alargada entre o Paleolítico Médio e a Época Contemporânea.
- 16 – Foram entregues ao CEACO pela empresa “Clay Arqueologia, Unipessoal, Lda.”, os espólios arqueológicos recolhidos nas intervenções efetuadas por aquela empresa de Arqueologia, na Rua Cândido dos Reis, 7-11, Paço de Arcos, Rua das Alcássimas, 23-27, Oeiras e na Cartuxa de Laveiras – Mosteiro de Santa Maria do Vale da Misericórdia, acompanhados dos respetivos relatórios científicos entregues à Tutela, como determina a legislação em vigor.

Agosto

- 17 – Na sequência de parecer e apoio técnico assegurado pelo CEACO ao DEP/DOM, no âmbito do projeto do conjunto habitacional (20 fogos) do empreendimento da Praça do Rossio de Porto Salvo, foi obtido

o parecer favorável da CCDR-LVT – Unidade de Cultura para futuro acompanhamento arqueológico por parte do CEACO das obras de construção do referido conjunto habitacional.

Setembro

18 – Foi prestado parecer à Arq.^a Diana Moreira, da DRU/DPERU, no âmbito de projeto de Habitação Jovem na Rua Cândido dos Reis, n.º 202-206 em Oeiras, onde foi prevista a realização de sondagens arqueológicas no local, sendo contratada para o efeito, empresa de arqueologia externa. Mantendo-se o acompanhamento do CEACO, neste processo, foi este serviço informado, que as sondagens realizadas não evidenciaram quaisquer vestígios arqueológicos.

Outubro

19 – Foi solicitado pelo Arq.º João Pedro Portas da DPERU/DRU, apoio na identificação de sítios arqueológicos em Leião, no âmbito da recolha de elementos para a elaboração de livro sobre as áreas urbanas de génese ilegal.

Novembro

20 – Foi solicitado por Carolina Cardoso, estudante da licenciatura em Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa, apoio no âmbito da realização de trabalho universitário na vertente multimédia com base na “história” do povoado pré-histórico de Leceia.

21 – Foi solicitado por Izabella de Oliveira e Joaquim Ribeiro, alunos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, apoio no âmbito da realização de trabalho da unidade curricular “Introdução à Arqueologia”, com base no levantamento arqueológico do concelho de Oeiras

8 – COLABORAÇÕES INTER-INSTITUCIONAIS

8.1 – Projecto Lisboa Romana/*Felicitas Iulia Olisipo*

Envolvendo diversos Municípios da área Metropolitana de Lisboa, detentores de vestígios romanos, este Projecto coordenado pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa mantém-se em curso, tendo em 14 de Janeiro de 2021, sido lançado publicamente o seu website.

No âmbito deste projecto, encontra-se prevista a execução do registo fotográfico de lápide romana exposta na Exposição de Arqueologia do Concelho de Oeiras, destinado a integrar o volume II do *Corpus Epigráfico*, que se encontra em fase de preparação. Esta publicação vêm somar-se aos anteriores volumes já publicados no âmbito deste Projecto, cujo objectivo é a divulgação alargada e completa do conhecimento da presença romana no território que outrora compunha o município olisiponense, integrando a totalidade da área geográfica que este ocupava.

8.2 – Concessão de subsídio a edição da Academia das Ciências de Lisboa

Através do Ofício n.º 188/2023, de 17 de novembro de 2023, da Academia das Ciências de Lisboa, dirigido pelo seu Presidente, Professor Doutor José Luís Cardoso, ao Presidente da Câmara de Oeiras, veio aquela Academia solicitar a concessão de subsídio a título mecenático, destinado a apoiar os custos de produção do volume intitulado “Estratigrafia II – Quadro das Divisões Estratigráficas”, da série temática *Thesaurus de Ciências da Terra* organizada pela Academia das Ciências de Lisboa, através do seu Instituto de Lexicologia e Lexicografia da Língua Portuguesa. Tendo como editores científicos os académicos efectivos, Professor Doutor Manuel Lemos de Sousa, o Professor Doutor Miguel Telles Antunes e a Doutora Ana Salgado, foi organizada em volumes temáticos, constituindo uma iniciativa pioneira que visa a consolidação e enriquecimento da terminologia geológica em língua portuguesa.

Este subsídio foi assim atribuído, pela Câmara Municipal de Oeiras à ACL, através da Proposta de Deliberação n.º 303/2024 de 17 de Abril de 2024.

8.3 – 4.ª Edição do Prémio de Arqueologia Professor Doutor Octávio da Veiga Ferreira

Por Proposta de Deliberação n.º 311/2024, aprovada em reunião de Câmara, a 17 de abril de 2024, foi aprovada a atribuição da quarta edição do Prémio de Arqueologia “Professor Doutor Octávio da Veiga Ferreira”, instituído pela Câmara Municipal de Oeiras na Academia Portuguesa da História em 2021 (PD n.º 769/2021, aprovada em reunião de Câmara a 08/09/2021) destinado a distinguir estudos de investigação em arqueologia da Península Ibérica.

Em 2024, este Prémio foi atribuído à Doutora Ana Ávila de Melo, enquanto autora da obra: “A Metalurgia do Povoado de Pragança, Cadaval, no Contexto da Idade do Bronze – I Idade do Ferro na Estremadura”. Trata-se da publicação da sua Tese de doutoramento, em edição conjunta da Câmara Municipal de Cadaval e do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

A entrega do Prémio, foi efectuada pelo signatário na qualidade de Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, em sessão solene na Academia Portuguesa da História realizada a 4 de Dezembro de 2024.

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos desenvolvidos no CEACO em 2024 deram continuidade aos objectivos estratégicos e programáticos definidos no quadro das competências atribuídas a este serviço da Câmara Municipal de Oeiras.

As visitas guiadas ao povoado pré-histórico de Leceia e às exposições de Arqueologia situadas na Fábrica da Pólvora de Barcarena; a Exposição monográfica alusiva àquele povoado pré-histórico e a Exposição de Arqueologia do Concelho de Oeiras mantiveram a regularidade no tocante ao número de visitantes, verificada desde o ano de 2022 após os constrangimentos produzidos pela Pandemia Covid-19, em 2020 e 2021. Desde este último ano foi introduzido na plataforma Oeiras Educa, video didático desenvolvido no CEACO, alusivo às actividades quotidianas dos habitantes daquele importante povoado, destinado a colmatar os referidos constrangimentos pandémicos, tendo constituindo desde aí um significativo complemento didático das visitas guiadas efetuadas e previamente marcadas através daquela plataforma.

Fig. 6 – Entrega da 4.^a edição do Prémio de Arqueologia Prof. Doutor Octávio da Veiga Ferreira instituído pela Câmara Municipal de Oeiras na Academia Portuguesa da História, no dia 4 de dezembro de 2024. Da esquerda para a direita: O signatário, a Prof. Doutora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa da História e a Premiada, Doutora Ana Ávila de Melo, no início da sua alocução.

Constituindo importante vertente do trabalho desenvolvido neste Centro de Estudo Arqueológicos, salientam-se as acções de salvaguarda e valorização do Património arqueológico concelhio, assumindo um papel incontornável no âmbito dos processos de licenciamento referentes a operações urbanísticas em centros históricos do Concelho, através do Protocolo de procedimentos estabelecido com a DPGU e em vigor desde 2015. Neste âmbito, assinala-se o acompanhamento dos trabalhos de caracterização arqueológica a pedido da DOTPU, no que se refere à zona de intervenção do Plano de Pormenor empresarial de Paço de Arcos, no âmbito da reconversão urbana do mesmo, igualmente em articulação com o DMOTDU/DOTPU.

Destaca-se ainda a colaboração com o DPERU/DRU no âmbito do projecto de reabilitação urbana para Habitação Jovem na Rua Heliodoro Salgado, n.º 26-28 em Oeiras e o parecer sobre o processo de requalificação da “Casa do Mar” no Dafundo, bem como os pareceres e apoio técnico prestados à DEM/DOM no âmbito do projeto relativo a conjunto habitacional (20 fogos) do empreendimento da Praça do Rossio de Porto Salvo e corredor de incidência do estudo prévio da Via Longitudinal Norte e projeto de execução do troço 8 dessa Via.

Ainda no quadro da salvaguarda e valorização do património arqueológico do Concelho, são ainda de destacar os diversos pareceres emitidos pelo CEACO, a pedido de diversos serviços camarários, no âmbito do acima referido protocolo de procedimentos, não esquecendo os apoios prestados no âmbito da realização de

trabalhos universitários solicitados diretamente ao CEACO assim como os pareceres prestados a munícipes interessados no conhecimento do passado oeirense.

No âmbito da divulgação científica da Arqueologia, merece ser destacado o êxito que constituiu o ciclo de palestras realizado em Oeiras, entre fevereiro e junho, dedicado à divulgação do conhecimento do passado pré-histórico do concelho de Oeiras.

De igual modo, deve ser devidamente sublinhada a importância da continuação da publicação da revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, cuja importância e prestígio é sobejamente reconhecido a nível nacional e internacional, permitindo manter permutas, desde há longos anos, com dezenas de revistas da especialidade internacionais e nacionais. Em 2024, foi publicado o volume 34, garantindo a continuidade verificada desde o seu início em 1991, o que constitui exemplo único no panorama editorial português.

Os artigos científicos publicados neste volume da revista, pela sua natureza, asseguram a projecção da revista na comunidade científica nacional e internacional, a somar a outros contributos publicados em prestigiadas revistas nacionais e internacionais pelo signatário, via de regra em co-autoria, e sempre na qualidade de Coordenador do CEACO.

Outra importante iniciativa no domínio do apoio à investigação e divulgação arqueológica a nível nacional e internacional respeita à 4.ª edição do Prémio de Arqueologia Professor Doutor Octávio da Veiga Ferreira, instituído pela Câmara Municipal de Oeiras na Academia Portuguesa da História, destinado a premiar os estudos publicados de Arqueologia da Península Ibérica no ano transacto à da concessão do prémio.

Em 2024 este Prémio foi atribuído à Doutora Ana Ávila de Melo pela sua Tese de doutoramento, publicada em edição conjunta da Câmara Municipal de Cadaval e do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tendo a entrega do mesmo sido efectuada pelo signatário, na qualidade de Coordenador do CEACO, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, em sessão solene realizada na Academia Portuguesa da História, no dia 4 de Dezembro de 2024.

Em conclusão: os factos elencados neste Relatório confirmam o reconhecimento público do interesse e importância conferidos ao trabalho desenvolvido no CEACO, decisivos para a consolidação e afirmação das suas competências e atribuições no quadro da investigação, salvaguarda e divulgação do património arqueológico oeirense.

Barcarena, 26 de Fevereiro de 2025

O Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras
Prof. Doutor João Luís Cardoso